

DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA: PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ EN LA REGIÓN

RESUMEN

La participación ciudadana está indudablemente ligada a la democracia por ser ésta la principal forma de gobierno que propicia el diálogo e interacción entre los ciudadanos y el Estado. Este informe tiene por objetivo estudiar el estado actual de la representación LGBTIQ+ en la región, analizando los candidatos electos miembros de esta comunidad, los factores que limitan su participación y propone estrategias para fortalecer la participación política de este sector por medio del acceso a cargos públicos los cuales faciliten la creación de leyes y políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

PALABRAS CLAVES: Democracia. Política. Inclusividad. Participación Política. Cargos Públicos. Comunidad LGBTIQ+.

INTRODUCCIÓN: En la región Centroamericana, el concepto de democracia enfrenta múltiples desafíos. Para la comunidad LGBTIQ+, participar en cargos públicos de elección popular se vuelve un camino lleno de obstáculos en razón de diversos factores que se analizan en este informe. Por lo que, además de abarcar limitantes que impiden su participación, el presente trabajo busca reflejar el estado actual de la representación LGBTIQ+ en la región, resaltando figuras claves y proponiendo estrategias necesarias para fortalecer su participación política.

Visibilizar las luchas propias de este sector se hace relevante para una región que busca garantizar la participación equitativa de todos los sectores que forman parte de la sociedad, por lo que, detallar el contexto de la participación política de este sector en cargos públicos de elección popular se vuelve clave para lograr Estados mucho más inclusivos y comprometidos a la protección de Derechos Humanos

ENFOQUE METODOLÓGICO: Este informe adopta un enfoque cualitativo y descriptivo, el cual utiliza como herramientas claves el análisis documental de fuentes secundarias relativas a la participación política de la comunidad LGBTIQ+ en Centroamérica. En virtud de lo anterior, se recopilaron y examinaron minuciosamente informes publicados por organismos internacionales; datos de observatorios de Derechos Humanos en Centroamérica; estudios académicos y artículos de prensa, con el objetivo de analizar la participación y representación política de la comunidad en la región.

Durante este informe se ha revisado la participación de figuras emblemáticas abiertamente LGBTIQ+ con el fin de ilustrar los desafíos y avances en la materia. Así mismo, se han integrado datos cuantitativos obtenidos por los informes y estudios provenientes de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y observatorios, con el propósito de contextualizar sobre la realidad actual de este sector.

Con ayuda de la metodología se ha buscado entender patrones y factores que facilitan o limitan el acceso de esta comunidad a la obtención de cargos públicos y se ha logrado plantear posibles soluciones ante esta problemática.

DESARROLLO

Todos los sectores de la sociedad deberían de tener voz y voto en espacio de toma de decisiones, sin embargo, en Centroamérica la participación de la Comunidad LGBTIQ+, sigue siendo limitada debido a desafíos estructurales y sociales. A pesar de esto durante los últimos años ha incrementado la cantidad de candidatos en cargos públicos miembros de este colectivo, los cuales participan en la vida política de sus países.

A. Factores que limitan la participación política LGBTIQ+

En la región las personas LGBTIQ+ se han encontrado con una serie de dificultades e impedimentos para el disfrute pleno de sus derechos políticos. Las amenazas, dificultades legales para asociarse, el fundamentalismo religioso, la falta de garantías políticas e incluso el asesinato de líderes y lideresas en algunos países de la región, han sido algunas de las razones de la poca visibilidad del movimiento LGBTIQ+ en la vida política en Centroamérica.

Discriminación y violencia

Debido a que este es un sector vulnerable y altamente discriminado, la participación política por medio de la ocupación de cargos públicos se hace un logro difícil de alcanzar. Según datos obtenidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en cinco países centroamericanos una de cada tres personas encuestadas tenía conocimiento de una persona que perdió la vida violentamente debido a su orientación sexual o identidad de género en el año previo a la encuesta. Además, este mismo organismo reveló que una de cada seis personas encuestadas había tenido que emigrar a otro país debido a su identidad de género u orientación sexual (PNUD, 2023).

Estas situaciones de discriminación y violencia, se manifiestan en un contexto cotidiano para este sector, el cual lleva a que sea aún más complicado obtener oportunidades laborales dignas, educación, atención médica, justicia, servicios financieros y por supuesto limita su participación política. Como resultado, los Estados centroamericanos no están excluidos de transgredir de manera continua y sistemática los derechos de las poblaciones LBGTQ+, violentando el derecho a una vida digna, al acceso a la Justicia, a la identidad de género, al matrimonio igualitario y a la seguridad ciudadana. Únicamente Costa Rica es el primer y único país centroamericano reconocer el matrimonio igualitario en el año 2020, lo que evidencia la falta de interés de los gobiernos de la región en impulsar leyes y políticas públicas que garanticen todos los derechos humanos del sector LGBTIQ+.

En Belice hasta el 2016, las relaciones homosexuales estaban penalizadas por la ley y en Panamá las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas hasta el año 2008, por lo que el trabajo para garantizar el respeto hacia esta población debe de seguir de forma constante para asegurar una continua evolución.

Si bien el marco jurídico refleja que no existen normas que prohíban la participación política de la comunidad LGBTIQ+, es una realidad que dentro de las sociedades de la región persiste en gran medida el estigma y discriminación hacia el tema de la diversidad sexual, por lo que, aunque no exista ninguna ley que prohíba su participación en la vida política, es el prejuicio lo que impide garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Según datos del observatorio “Sin Violencia LBGTI”, Honduras, El Salvador y Guatemala, tenían hace algunos años las tasas más altas de homicidios contra personas LGBTIQ+, relativas al tamaño

de su población. Durante el año 2023 el informe realizado por la red menciona que: “Honduras continuó teniendo la mayor incidencia de la violencia homicida en relación con el tamaño de su población con 0,424 homicidios de personas LGBTI+ por cada 100.000 habitantes, seguida por Colombia con 0,305 y Guatemala con 0,215 (..)” (Red Sin Violencia, 2024).

Durante el año 2016, Honduras concentraba el 50% de los crímenes cometidos contra personas LGBTI+ en Centroamérica. (...) de los 282 homosexuales asesinados desde 2009 hasta la actualidad en Honduras, Guatemala y El Salvador, el 60% eran hondureños, el 25% guatemaltecos y el 15% salvadoreños (Observatorio Nuestra Mirada, 2017).

Todos estos datos, reflejan un duro contexto, en el que ser una persona LGBTIQ+ que busca construir un perfil político parece altamente peligroso para la propia integridad física y psicológica.

Influencia de sectores religiosos

Dentro de los factores culturales que representan un obstáculo en materia de derechos de las personas LGBTIQ+ y su participación política está el hecho que, los países de la región, se han caracterizado por carecer de completa independencia sobre el sector religioso. Sin duda los grupos religiosos han adoptado una agenda común contra los derechos LGBTIQ+ y debido a cantidad de feligreses que ostenta el sector religioso en la región, diversos políticos han adoptado los valores de este sector para lograr sus ambiciones políticas oponiéndose la población LGBTIQ+. Duarte et al. (2020), señala que “la religión se convierte en un elemento coercitivo, que, vinculado con los modelos educativos tradicionales, se convierte en una estructura que busca homogeneizar los comportamientos a través de correcciones y castigos”, por lo que esta relación entre la religión y el poder político ha limitado los avances en protección y participación política de las personas LGBTIQ+ en la región.

Falta de garantías legales para la participación política

En la región, muchos países carecen de mecanismos legales que protejan la participación política de la comunidad LGBTIQ+, por lo que, al carecer de una estructura social y política inclusiva, convierte a las personas interesadas en ocupar cargos públicos, en blancos para la violencia y discriminación, llegando a casos extremos como la muerte.

Según el diagnóstico del Observatorio «Nuestra Mirada» durante el año 2017, en Honduras el contexto de discriminación y violencia en la participación política de las personas LGBTIQ+ se hizo evidente desde lo ocurrido al defensor de derechos humanos Walter Tróchez, quien era abiertamente gay y el cual, en el marco de una crisis política, terminó siendo torturado y asesinado. En 2012, el periodista gay Erick Martínez Ávila hizo pública su candidatura a diputado en las elecciones internas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y días después, fue torturado y asesinado (Observatorio Nuestra Mirada, 2017).

Estos no son los únicos casos en los que activistas LGBTIQ+ terminan siendo acosados en razón de su participación ciudadana en Honduras, lo cual genera un aumento del temor de este colectivo en construir una postura política sólida y ejercer plenamente sus derechos políticos. En virtud de lo anterior, para reducir la cantidad de violencia y discriminación que recibe este colectivo, la existencia de leyes antidiscriminatorias y políticas públicas inclusivas, se vuelven sumamente necesarias para la garantizar el acceso de este sector a cargos públicos en igualdad de condiciones.

Definitivamente nos encontramos frente a una lucha por los derechos LGBTIQ+ en Centroamérica que, si bien ha experimentado avances significativos, aún persisten desafíos estructurales y sociales que requieren una atención continua. No podemos negar que la participación política para las personas LGBTIQ+ en la región se vuelve difícil, especialmente en el acceso a cargos públicos. En razón de lo anterior, la creación de leyes y las políticas públicas inclusivas que protejan y garanticen sus derechos parecen no llegar nunca a Centroamérica. En este contexto, se vuelve aún más necesario el ejercicio de los derechos políticos de esta población, puesto que de formar liderazgos que ostenten cargos públicos, podría fomentar la creación de leyes y políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

B. Representación LGBTIQ+ en la política centroamericana

En Centroamérica la participación de la Comunidad LGBTIQ+ en cargos públicos de elección popular, sigue siendo limitada debido a desafíos estructurales y sociales. Es por eso es importante resaltar las historias de resistencia.

Guatemala

En el año 2015 en Guatemala, Sandra Morán se convirtió en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso de Guatemala. Fue la primera legisladora en reconocer públicamente su preferencia sexual como parte de una estrategia de representación política (López, 2023). Su perfil resaltó, además, por su interseccionalidad, ya que representó los derechos de las mujeres indígenas y los derechos LGBTIQ+ y promovió ante el Congreso leyes para proteger los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, el contexto político complejo impidió avances significativos en lo relativo a la creación de leyes que protegieran a la comunidad LGBTIQ+.

Aldo Dávila en 2019, fue electo como el primer diputado abiertamente gay en el Congreso guatemalteco. Trabajó en temas de protección de derechos humanos, como así mismo denunció públicamente actos de discriminación y violencia contra el sector LGBTIQ+ (Revista Entremundos, 2020).

También en 2019, José Carlos Hernández Ruan, fue electo como diputado suplente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por Guatemala, siendo el primer guatemalteco abiertamente gay en ocupar ese cargo. Durante su campaña, buscó promover una agenda inclusiva que abarcaba la defensa de los derechos humanos de diversas comunidades, incluyendo la población LGBTIQ+. Sin embargo, el rol que pudo ostentar en dicho cargo se vio limitado debido a la poca incidencia política que tiene el PARLACEN en Centroamérica. En ese mismo año Henry Cortez se postuló para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y Otto René Félix, fue candidato al Congreso de Guatemala por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Ambos candidatos postularon siendo abiertamente gay y teniendo agendas incluían la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sin embargo, no resultaron electos (Periódico Presentes, 2019).

El Salvador

En El Salvador en el año 2009, Hugo Salinas fue electo alcalde del municipio de Intipucá, actualmente considerado distrito del municipio de La Unión Sur. Siendo una de las primeras personas abiertamente homosexuales en ocupar un cargo de este tipo en el país. El exalcalde es activista de la lucha contra el SIDA y abiertamente VIH positivo. Durante su mandato, enfrentó prejuicios y resistencia de

diversos sectores de la política salvadoreña. Realmente su elección y gestión no significó un gran cambio estructural en material de inclusión en un ámbito local (Valencia, et al., 2016).

Alejandra Menjívar en 2021, se postuló como candidata al PARLACEN por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siendo una mujer transgénero visible en la política salvadoreña. Aunque no resultó electa, su candidatura marcó un hito en la visibilidad trans en la política del país, al ser la primera mujer transgénero en competir por un cargo de elección popular. (Moreno, et al., 2021). Ese mismo año Erick Iván Ortiz, también se presentó como candidato abiertamente gay para la Asamblea Legislativa de El Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Aunque no obtuvo el escaño, su participación fue significativa al ser el primer hombre abiertamente gay que competía para un escaño en la Asamblea Legislativa, durante su candidatura recibió una cantidad considerable de comentarios de discriminación y prejuicio (Villarroel, 2021).

Costa Rica

Enrique Alejandro Sánchez Carballo, fue electo en 2018 como el primer diputado abiertamente gay en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, representando al Partido Acción Ciudadana. El cual se comprometió a defender los derechos de las poblaciones históricamente vulneradas, buscando una sociedad más justa e igualitaria. La creación de leyes y políticas inclusivas, como la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2020, evidenció el contexto político mucho más abierto que el resto de Centroamérica. Sin embargo, el contexto actual de polarización, parece ser una llamada a seguir resistiendo en la lucha colectiva para no permitir ningún tipo retroceso en materia de derechos (Murillo, 2018).

Honduras

Honduras claramente ha sido el país centroamericano más violento respecto a la participación política de la comunidad LGBTIQ+. Es una realidad compleja que demuestra en su máximo esplendor la violencia y discriminación que sufre esta población al momento de participar en la vida política de su país. Este sector, no solo se enfrenta a obstáculos institucionales, sino también amenazas y actos que atentan contra sus propias vidas.

El archivo titulado “*Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTI en Honduras*”, relata como Erick Martínez Ávila, fue el primer candidato abiertamente gay en postular su candidatura para el Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el año 2012. Tres semanas después de su anuncio de candidatura, Martínez desapareció y posteriormente el 7 de mayo de 2012, su cuerpo fue encontrado muerto en una zanja en la carretera entre el departamento de Olancho y Tegucigalpa. Durante su vida fue periodista y defensor de los derechos humanos, conocido por ser el portavoz de Kukulcán, organización de defensa de los derechos de las minorías gay, lesbiana, bisexual y transexual (LGBT). Anteriormente, en el 2009 un caso similar ya se había presentado en el país con Walter Tróchez, quien era abiertamente gay y defensor de derechos humanos. Él, al igual que Martínez fue torturado y asesinado.

Martínez cuando presentó su candidatura a las elecciones lo hizo junto a la lideresa trans Arely Victoria Gómez para la suplencia, la cual en 2016 tuvo que buscar asilo político debido al acoso. (Castañeda et al., 2016, pp. 24-26)

Durante el 2012, Claudia Spellman, lideresa trans buscaba también ser electa y José Hernández, líder gay, se presentó como su suplente. Aunque no ganaron las precandidaturas en el Partido LIBRE, recibieron acoso y las amenazas de muerte, por lo que Spellman tuvo que huir del país en 2014. (Castañeda et al., 2016, pp. 24-26).

En el 2013, el líder gay, René Martínez, empezó a cobrar alto nivel de visibilidad dentro del Partido Nacional acercando a las agendas del partido las exigencias de la ciudadanía LGBTI, teniendo logros en favor. En 2014, René Martínez logró un acercamiento entre los sectores LGBTI y la Alcaldía de San Pedro Sula, permitiendo que a su vez el partido del Alcalde (Partido Nacional), asumiera compromiso en el plano local. Sin embargo, en el mes de junio del 2016, René fue asesinado. (Castañeda et al., 2016, pp. 24-26)

Estas historias plasman sin duda alguna como a pesar de la voluntad del colectivo LGBTIQ+, siguen siendo la discriminación y la violencia, factores clave en atemorizar y, por lo tanto, disminuir la participación de esta comunidad en estos espacios de toma de decisión. Las historias de estos pioneros representantes de esta comunidad no deben verse solamente con tristeza, sino que deben lograr encender una chispa en aquellos jóvenes activistas para lograr un mundo más igualitario.

Respecto a Belice, Nicaragua y Panamá, la representación política de personas abiertamente LGBTIQ+ ha sido limitada o inexistente.

Estado actual de la participación política LGBTIQ+ en el istmo centroamericano

En materia de diversidad, Centroamérica flaquea en cuanto a representación política al compararla con otros países de América del Sur y el Caribe. Únicamente Costa Rica intenta ir a la vanguardia y aproximarse al resto del continente, reconociendo el matrimonio igualitario, lo que ha permitido una mayor facilidad para la participación política, aunque la lucha y persistencia para evitar retrocesos en este tipo de derechos parece necesitar de mayor protagonismo en estos tiempos. En Guatemala, aunque ha existido representatividad a nivel político, la legalización del matrimonio igualitario parece estar lejos (Nóchez, 2019).

En el caso de Honduras, este lidera los actos de violencia hacia la población LGBTIQ+ en razón de su participación política, debido a los crímenes atroces cometidos a miembros de comunidad con intenciones de postularse en la política nacional. En 2021, Víctor Grajeda, candidato abiertamente gay, fue electo como suplente para el Congreso Hondureño, siendo según la información consultada para este informe, la única persona abiertamente LGBTIQ+ que actualmente posee algún cargo de representación política por elección popular en toda Centroamérica.

En el istmo, la elección de personas LGBTIQ+ para cargos públicos parece seguir siendo la excepción. Por lo que, la discriminación, violencia y la falta de garantías legales motivan aún más falta de la postulación de personas de la diversidad sexual en procesos electorales.

C. Estrategias para aumentar la participación LGBTIQ+ en política

En Centroamérica es fundamental la implementación de diversas estrategias para visibilizar y garantizar la participación política en cargos públicos de la población LGBTIQ+. Una de ellas es exigir a los funcionarios leyes y políticas públicas que promuevan la inclusión y la defensa de los derechos de esta comunidad.

A pesar de las dificultades, la consolidación de organizaciones LGBTIQ+, puede convertirse en una estrategia clave para generar la creación de liderazgos, los cuales desde el activismo busquen el cumplimiento de agendas que respondan a los intereses de este colectivo. Estos espacios deben asegurarse de obtener formación necesaria de las personas miembros de estas organizaciones sobre los derechos LGBTIQ+, feminismos, temas de género y herramientas para la incidencia política para el cambio de sus comunidades.

La realización de actividades como, por ejemplo, campañas permanentes contra la homo-lesbo-transfobia, también pueden ser claves para apalea la discriminación y desconocimiento sobre el tema de la población centroamericana en general. Esto permitiría la sensibilización respecto a la participación política de este sector social y una mayor participación de este grupo.

A nivel nacional podría implementarse una mesa de concertación cuyo enfoque se centre en monitorear la participación política del colectivo LGBTIQ+, en la cual se construya una agenda común entre colectivos, que permita incidir en políticas públicas y a su vez monitorear lo que se va logrando de una forma más clara.

En Centroamérica pueden ser útil la realización de intercambios entre colectivos LGBTIQ+ de otros países de la región sobre estrategias utilizadas para potenciar la participación política de la comunidad LGBTIQ+ y lograr de esa forma la aprobación de leyes de identidad de género y el matrimonio igualitario. Estos espacios podrían fomentar también la creación de estrategias de prevención y autodefensa colectiva frente a los crímenes y las agresiones de odio y la construcción de una agenda política como región.

Además, crear en Centroamérica un Observatorio sobre la Participación Política de las personas LGBTIQ+, permitiría recoger información para prever de mejor manera estrategias que generen mayor participación de este colectivo en la región. Este permitiría identificar debilidades, pero así mismo reconocer fortalezas.

Todas estas actividades además de facilitar la participación política, en razón del intercambio de ideas, facilita que este sector tenga una dirección clara al momento de ostentar cargos públicos representativos. Estos espacios, también se pueden convertir en lugares que motiven el interés por la resistencia de la comunidad LGBTIQ+, no solamente como miembros de asociaciones civiles y activistas, sino también llevándolos a un rol de funcionarios públicos, por lo que también la participación en partidos políticos se vuelve clave; pues en nuestros sistemas, son el medio de engranaje entre las demandas visibilizadas por los sectores LGBTIQ+ y la transmisión de las mismas al Estado. En consecuencia, otra estrategia para la incidencia política se vuelve la afiliación a partidos políticos para el logro de los objetivos de esta comunidad.

Si bien es cierto, este informe busca resaltar los logros de las personas LGBTIQ+ en cargos públicos de elección popular dentro de la región, es indudable que la participación política en el sistema democrático se tiene en teoría por el hecho de ser ciudadano, por lo que la resistencia que se hace a partir del activismo y el trabajo colectivo sigue siendo un medio clave para la incidencia en materia de derechos de la población LGBTIQ+.

CONCLUSIONES

La realidad Centroamericana respecto a la participación política de la población LGBTIQ+ sigue estando marcada por la discriminación y la violencia. A pesar de los intentos para poder tomar un rol más activo en la realidad política de sus países, este colectivo se ve frustrado en razón de prejuicios culturales altamente arraigados en la región. La influencia de grupos religiosos en la toma de decisiones del poder político y la falta de garantías legales para la participación política, alimentan el ciclo de violencia hacia este sector, haciendo que participar de la vida política queriendo construir un perfil político, se vuelva un peligro para la propia vida e integridad física y psicológica de las personas LGBTIQ+.

En nuestra región, la representación política de este sector minoritario de la población se vuelve relevante, no solo para el garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sino también para promover la creación de leyes y políticas públicas que respondan a sus necesidades e intereses. Este último punto se convierte en necesario para una Centroamérica que históricamente se ha resistido a los cambios, especialmente en lo que respecta sobre el reconocimiento de derechos de la población LGBTIQ+.

Diversas son las historias de discriminación y violencia que reciben los miembros de la comunidad que buscan tener un rol político visible; y múltiples son los factores que frustran el ejercicio pleno de la participación de esta comunidad en espacios de toma de decisión. En este contexto, las historias de los líderes y lideresas que, a pesar de las limitaciones, han decidido visibilizar sus necesidades y las de todo un colectivo, se convierten en símbolos de resistencia e inspiración. Sin embargo, no basta con que personas LGBTIQ+ lleguen a ocupar cargos públicos; pues debido a los desafíos y barreras sociales, se vuelve necesario que las decisiones de aquellos que logran obtener un rol protagónico, reflejen la voluntad de toda una colectividad.

En razón de esto, la formación de liderazgos sólidos debe de ser una prioridad en el trabajo de la comunidad LGBTIQ+; ya que la consolidación de estos perfiles se convierte en una llave para mejorar la obtención de mecanismos estatales que respondan a las exigencias y necesidades de todo un sector de la sociedad. Indudablemente, la resistencia y la lucha colectiva son y seguirán siendo claves para la lograr una Centroamérica más inclusiva.

ANEXOS

Anexo

1.

FALLECIMIENTO POR CAUSA VIOLENTA

¿Conoce algún miembro de la comunidad LGBTIQ+ que haya fallecido en los últimos 12 meses de forma violenta por su orientación sexual o identidad de género?

Nota: Grafico obtenido del *Análisis sobre vulnerabilidades y violencia a población LGBTIQ+*, publicado el 5 de Septiembre de 2023. Esta encuesta fue realizada en cinco países de la región de Centroamérica por la Comunidad de práctica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “DatAcción”, en conjunto con Infosegura.

Anexo 2.

Pregunta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Belice
¿Ha tenido participación político-partidaria de algún miembro de la comunidad LGBTIQ+?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No
¿Se han creado leyes o políticas que respondan a las necesidades de la comunidad LGBTIQ+?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No
¿Se han cometido homicidios a los miembros de la comunidad LGBTIQ+ que aspiraban a un cargo público?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

Notas: En algunos países hay activismo fuerte, pero sin representación política formal por lo que no se terminan aprobando leyes o políticas que respondan a las exigencias de este colectivo.

Costa Rica es el único país con avances significativos en políticas a favor de la comunidad LGBTIQ+.

Honduras es el único país donde se ha asesinado a un candidato político LGBTIQ+.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) & Infosegura. (2023). *Análisis sobre vulnerabilidades y violencia a población LGBTQ+*. <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/analisis-sobre-vulnerabilidades-y-violencia-poblacion-lgbtq>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2023). *Orgullo ante la adversidad: Análisis de las vulnerabilidades LGBTQ+ en Centroamérica*. En PNUD. <https://www.undp.org/es/latin-america/blog/orgullo-ante-la-adversidad-analisis-de-las-vulnerabilidades-lgbtq-en-centroamerica>

Red Sin Violencia. (2024). *Informe Anual. Homicidios de personas LGBTI+ en América Latina y el Caribe, 2023*. En Red Sin Violencia. https://sinviolencia.lgbt/wp-content/uploads/2024/08/Situacion-de-homicidios-de-personas-LGBT-2023_30ag_Ok.pdf

Observatorio «Nuestra Mirada». (2017). *Diagnóstico de situación de la comunidad LGBTI – Centroamérica*. En Observatorio «Nuestra Mirada». <https://www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/Footnotes-25-24-23-22-15-7-4-Diagnostico-Situaci%C3%B3n-colectivo-LGTBI-CA-2017.pdf>

López, M. O. (2023). *Conoce a Sandra Morán: una activista por la diversidad*. Forbes Centroamérica. <https://forbescentroamerica.com/2023/08/18/sandra-moran-activista-por-la-diversidad>

Entremundos (2020). *Aldo Dávila: Un diputado por los Derechos Humanos*. Entremundos. <https://www.entremundos.org/revista/politica/aldo-davila-un-diputado-por-los-derechos-humanos/>

Presentes, A. (2020). *Elecciones Guatemala: candidatos LGBT+ con agenda de diversidad sexual*. Agencia Presentes. <https://agenciapresentes.org/2019/06/15/elecciones-guatemala-candidatos-lgbt-con-agenda-de-diversidad-sexual/>

Valencia Caravantes, D., Portillo, E., & Arias, M. (2016). «*Gay me parece un término muy civilizado para esta sociedad*». El Faro. https://elfaro.net/es/201606/el_agora/18819/Gay-me-parece-un-t%C3%A9rmino-muy-civilizado-para-esta-sociedad.htm

Moreno, K., & Campos, M. (2021). *Los claroscuros de la histórica candidatura trans de Alejandra Menjivar*. GatoEncerrado. <https://gatoencerrado.news/2021/02/24/claroscuros-de-la-historica-candidatura-trans-de-alejandra-menjivar/>

Villarroel, G. (2021). «*No ven vallas de mi campaña por presión del Consejo de Publicidad*»: Erick Iván Ortiz. GatoEncerrado. <https://gatoencerrado.news/2021/02/22/no-ven-vallas-de-mi-campana-por-presion-del-consejo-de-publicidad-erick-ivan-ortiz/>

Murillo, Á. (2018). *Matrimonio gay: el tema que enfrentará a los candidatos a la segunda vuelta en Costa Rica*. Univision. <https://www.univision.com/noticias/america-latina/este-costarricense-sera-el-primero-diputado-abiertamente-gay-en-un-pais-enfrentado-por-el-matrimonio-igualitario>

Castañeda, W., Monroy Agamez, M., Ullmer, D., Mejía Carbajal, V., Sorto, A., Valle, D., & Abolafia Anguita, L. (2016). *Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTI en Honduras*. En Caribe Afirmativo. Instituto Nacional Demócrata. Somos CDC. Gay & Lesbian Victory Institute. <https://victoryinstitute.org/wp-content/uploads/2017/03/Reflexio%CC%81nInforme2-1.pdf>

Duarte, G., Aguilar, A., Batres, M. & Lanz, A. (2020). *Violencias contra la población LGBTIQ+: Vivencias y dinámicas que la sostienen. Ciudad de Guatemala: Visibles*. https://visibles.gt/wp-content/uploads/2020/05/Violencia_contra_la_poblacion_LGBTIQ.pdf

Nóchez, M. L. (2019). *Centroamérica y su dilema con la diversidad*. El País https://elpais.com/internacional/2019/06/29/america/1561774683_769092.html